

پدرخوانده‌های سازمانی: بررسی نفوذ غیررسمی و تأثیر آن بر فرهنگ و عملکرد سازمان

Organizational Godfathers: Investigating Informal Influence and Its Impact on Organizational Culture and Perform

علیرضا جعفری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

Email : a.jafari0950@iau.ac.ir

سید جلال الدین حسینی

مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران (استان مازندران - مرکز رامسر)

Email: jalal602003@gmail.com

چکیده

پدرخوانده‌های سازمانی—افراد دارای قدرت غیررسمی در سازمان‌ها—نقش حیاتی در شکل‌دهی فرهنگ، فرآیندهای تصمیم‌گیری و عملکرد کلی سازمان دارند. این پژوهش یک مدل مفهومی ارائه می‌دهد تا تأثیر رهبران غیررسمی سازمانی بر فرهنگ و عملکرد سازمانی را بررسی کند و متغیرهای میانجی شامل فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی و متغیرهای تعدیل‌گر شامل شفافیت سازمانی و قدرت رهبری رسمی را در نظر می‌گیرد. بر اساس ادبیات بین‌المللی و شواهد تجربی، فرض می‌شود که نفوذ غیررسمی هم اثرات مستقیم و هم غیرمستقیم بر نتایج سازمانی دارد. داده‌ها از سازمان‌های متوسط و بزرگ در ایران جمع‌آوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شدند که اهمیت شبکه‌های غیررسمی و تأثیر آنها را نشان می‌دهد و مشخص شد که اثرات آن‌ها بسته به میزان شفافیت سازمانی و قدرت رهبری رسمی تقویت یا تعدیل می‌شود. یافته‌ها بر اهمیت شناسایی و مدیریت ساختارهای قدرت غیررسمی، ارتقای فرهنگ حمایتی و استفاده از سرمایه اجتماعی برای بهبود عملکرد سازمانی تأکید دارند. پیامدهای مدیریتی و سیاست‌گذاری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است و چارچوبی جامع برای درک نفوذ غیررسمی در محیط‌های سازمانی فراهم می‌آورد.

کلمات کلیدی:

نفوذ غیررسمی، پدرخوانده‌های سازمانی، فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی، شفافیت سازمانی

Keywords:

Informal influence, Organizational godfathers, Organizational culture, Social capital, Organizational Transparency

مقدمه

سازمان‌های معاصر صرفاً بر اساس ساختارهای رسمی، چارت‌های سازمانی و اختیارات قانونی عمل نمی‌کنند؛ بلکه بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌ها، جریان اطلاعات و شکل‌گیری رفتارهای سازمانی در بستر نفوذهای غیررسمی رخ می‌دهد. پژوهش‌های حوزه رفتار سازمانی نشان می‌دهند که قدرت و نفوذ در سازمان‌ها الزاماً هم‌راستا با موقعیت‌های رسمی نیست و بازیگران غیررسمی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به فرهنگ، روابط کاری و عملکرد سازمان ایفا کنند (French & Raven, 1959; Pfeffer, 1992).

در این میان، پدیده‌ای که در این پژوهش با عنوان «پدرخوانده‌های سازمانی» مفهوم‌سازی می‌شود، به افرادی اشاره دارد که بدون برخورداری از جایگاه رسمی مدیریتی، از طریق شبکه‌های اجتماعی، سرمایه نمادین، تجربه سازمانی، یا کنترل منابع غیررسمی، بر تصمیمات، رفتارها و هنجارهای سازمانی اثر می‌گذارند. این نوع نفوذ غیررسمی، اغلب در سایه ساختار رسمی عمل می‌کند و به همین دلیل، در بسیاری از سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود یا به‌درستی مدیریت نمی‌گردد (Brass et al., 2004; Kilduff & Tsai, 2003).

ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد که نفوذ غیررسمی می‌تواند پیامدهای دوگانه‌ای برای سازمان‌ها داشته باشد. از یک سو، رهبران و کنشگران غیررسمی می‌توانند به تسهیل همکاری، انتقال دانش، حل تعارضات و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کنند (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Cross et al., 2002). از سوی دیگر، زمانی که این نفوذ در غیاب شفافیت، پاسخگویی و نظارت مدیریتی شکل گیرد، می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ‌های ناسالم، باندبازی، تضعیف شایسته‌سالاری و کاهش اعتماد سازمانی منجر شود (Pfeffer, 1992; Schein, 2010).

با وجود اهمیت این پدیده، بخش عمده‌ای از پژوهش‌های مدیریت و منابع انسانی همچنان بر ساختارهای رسمی قدرت و رهبری تمرکز دارند و نقش بازیگران غیررسمی در شکل‌دهی به فرهنگ و عملکرد سازمانی کمتر به‌صورت نظام‌مند بررسی شده است. به‌ویژه، مفهوم‌پردازی نظری مشخصی که بتواند نفوذ غیررسمی را در قالب یک چارچوب تحلیلی منسجم توضیح دهد، در ادبیات موجود با خلأ مواجه است (Ibarra, 1993; Burt, 2004).

بر این اساس، هدف این مقاله بررسی و تبیین مفهوم پدرخوانده‌های سازمانی و تحلیل تأثیر نفوذ غیررسمی آن‌ها بر فرهنگ و عملکرد سازمانی است. این پژوهش تلاش می‌کند با اتکا به نظریه‌های قدرت، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ سازمانی، یک چارچوب مفهومی ارائه دهد که از طریق آن بتوان نقش، سازوکارها و پیامدهای نفوذ غیررسمی را بهتر درک و مدیریت کرد. انتظار می‌رود یافته‌های این مطالعه، علاوه بر غنای ادبیات نظری، پیامدهای کاربردی مهمی برای مدیران، سیاست‌گذاران منابع انسانی و طراحان ساختارهای سازمانی به همراه داشته باشد.

مرور ادبیات تحقیق

۱. قدرت و نفوذ در سازمان‌ها: فراتر از ساختار رسمی

ادبیات رفتار سازمانی نشان می‌دهد که قدرت و نفوذ در سازمان‌ها الزاماً محدود به جایگاه‌های رسمی و ساختارهای سلسله‌مراتبی نیست. نظریه کلاسیک French و Raven پنج منبع اصلی قدرت شامل قدرت پاداش، اجبار، مشروع، تخصص و مرجعیت را

معرفی می‌کند و بر این نکته تأکید دارد که بخشی از نفوذ سازمانی از منابع غیررسمی ناشی می‌شود (French & Raven, 1959). این تمایز، مبنای نظری مهمی برای تحلیل نفوذ غیررسمی و نقش بازیگران غیررسمی قدرت در سازمان‌ها فراهم می‌کند.

Pfeffer با تمرکز بر سیاست‌های سازمانی استدلال می‌کند که بسیاری از تصمیمات کلیدی در سازمان‌ها خارج از ساختار رسمی اتخاذ می‌شوند و افرادی که به منابع حیاتی، اطلاعات یا شبکه‌های نفوذ دسترسی دارند، می‌توانند بدون اختیار قانونی، اثرگذاری قابل توجهی بر رفتارها و نتایج سازمانی داشته باشند (Pfeffer, 1992). این دیدگاه زمینه مفهومی لازم برای شناسایی پدیده‌هایی مانند پدرخوانده‌های سازمانی را فراهم می‌سازد.

۲. شبکه‌های اجتماعی و رهبران غیررسمی در سازمان

یکی از جریان‌های مهم پژوهشی در تبیین نفوذ غیررسمی، مطالعات شبکه‌های اجتماعی سازمانی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که جایگاه افراد در شبکه‌های غیررسمی، تعیین‌کننده میزان نفوذ آن‌ها در سازمان است، حتی زمانی که از نظر رسمی در موقعیت پایینی قرار دارند (Kilduff & Tsai, 2003).

مطالعه Brass و همکاران نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی غیررسمی مسیر جریان اطلاعات، تصمیم‌گیری و نوآوری را شکل می‌دهند و افرادی که در گره‌های مرکزی شبکه قرار دارند، به‌عنوان مراجع غیررسمی قدرت شناخته می‌شوند (Brass, Galaskiewicz, Greve, & Tsai, 2004). این افراد اغلب نقش هدایت‌گر رفتاری و فرهنگی در سازمان ایفا می‌کنند.

Ibarra نیز در پژوهش خود نشان می‌دهد که مرکزیت شبکه‌ای با قدرت فردی، نفوذ و مشارکت در نوآوری رابطه معناداری دارد و می‌تواند جایگزین جایگاه رسمی در اعمال نفوذ شود (Ibarra, 1993).

۳. سرمایه اجتماعی و نفوذ غیررسمی

سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در توضیح نفوذ غیررسمی مطرح شده است (Nahapiet و Ghoshal, 1998). سرمایه اجتماعی را ترکیبی از روابط اجتماعی، اعتماد متقابل و هنجارهای مشترک می‌دانند که می‌تواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد کند (Nahapiet & Ghoshal, 1998). نفوذ غیررسمی زمانی که در خدمت تقویت این سرمایه باشد، می‌تواند به افزایش همکاری، یادگیری سازمانی و انتقال دانش منجر شود.

Burt با معرفی مفهوم شکاف‌های ساختاری نشان می‌دهد که افرادی که نقش پل ارتباطی بین گروه‌ها را ایفا می‌کنند، از نفوذ بالاتری برخوردارند و اغلب به ایده‌های نوآورانه‌تری دست می‌یابند (Burt, 2004). این یافته‌ها به‌طور مستقیم از نقش پدرخوانده‌های سازمانی به‌عنوان کنشگران کلیدی نفوذ حمایت می‌کند.

۴. فرهنگ سازمانی و نفوذ پنهان

فرهنگ سازمانی بستری اساسی برای بروز و تثبیت نفوذ غیررسمی است (Schein). فرهنگ سازمانی را مجموعه‌ای از مفروضات بنیادین و نانوشته می‌داند که رفتار اعضای سازمان را هدایت می‌کند (Schein, 2010). پدرخوانده‌های سازمانی اغلب در سطح این مفروضات عمل می‌کنند و می‌توانند هنجارهای رفتاری خاصی را تقویت یا تضعیف نمایند.

مطالعات Quinn و Cameron نشان می‌دهد که نوع فرهنگ سازمانی نقش مهمی در جهت‌دهی به نفوذ غیررسمی دارد و در فرهنگ‌های ضعیف یا غیرشفاف، این نفوذ می‌تواند به باندبازی و تضعیف شایسته‌سالاری منجر شود (Cameron & Quinn, 2011).

۵. پیامدهای عملکردی نفوذ غیررسمی

شواهد تجربی نشان می‌دهد که نفوذ غیررسمی می‌تواند پیامدهای دوگانه‌ای برای عملکرد سازمانی داشته باشد. از یک سو، رهبران غیررسمی می‌توانند همکاری بین‌بخشی، حل مسائل پیچیده و تسهیم دانش را تسهیل کنند (Cross, Borgatti, & Parker, 2002). از سوی دیگر، در صورت نبود شفافیت و نظارت، نفوذ غیررسمی ممکن است به تصمیم‌گیری‌های سیاسی، کاهش اعتماد سازمانی و افت عملکرد منجر شود (Pfeffer, 1992).

۶. شکاف پژوهشی و جایگاه مقاله حاضر

با وجود گستردگی مطالعات مرتبط با قدرت، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ سازمانی، ادبیات موجود فاقد چارچوبی منسجم برای مفهوم‌سازی و سنجش نفوذ غیررسمی به‌عنوان یک سازه مستقل است. نقش کنشگران غیررسمی قدرتمند که در این پژوهش تحت عنوان پدروخوانده‌های سازمانی معرفی می‌شوند، اغلب به‌صورت پراکنده بررسی شده و نیازمند تبیین نظری یکپارچه است (Ibarra, 1993; Burt, 2004).

بر این اساس، مقاله حاضر با تلفیق نظریه‌های قدرت، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ سازمانی، تلاش می‌کند چارچوبی مفهومی برای تبیین نفوذ غیررسمی و پیامدهای آن بر فرهنگ و عملکرد سازمان ارائه دهد و به شکاف موجود در ادبیات مدیریت و منابع انسانی پاسخ دهد.

چارچوب نظری و استخراج مدل مفهومی

۱. متغیر کانونی: پدروخوانده‌های سازمانی (نفوذ غیررسمی)

در این پژوهش، پدروخوانده‌های سازمانی به‌عنوان کنشگران غیررسمی تعریف می‌شوند که بدون برخورداری از موقعیت رسمی مدیریتی، از طریق شبکه‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تجربه سازمانی و دسترسی به منابع غیررسمی، بر تصمیمات، هنجارها و رفتارهای سازمانی اثر می‌گذارند. این تعریف با نظریه‌های قدرت اجتماعی و سیاست‌های سازمانی هم‌راستا است که نفوذ را فراتر از اختیارات رسمی می‌دانند (French & Raven, 1959; Pfeffer, 1992).

نفوذ غیررسمی در این چارچوب به‌عنوان متغیر مستقل اصلی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند پیامدهای فرهنگی و عملکردی متفاوتی ایجاد کند.

۲. متغیرهای میانجی

۲.۱. فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که از طریق آن نفوذ غیررسمی بر نتایج سازمانی اثر می‌گذارد. فرهنگ به‌عنوان مجموعه‌ای از مفروضات، ارزش‌ها و هنجارهای نانوشته تعریف می‌شود که رفتار اعضای سازمان را هدایت می‌کند

(Schein, 2010). پدروخوانده‌های سازمانی از طریق الگوسازی رفتاری، جهت‌دهی هنجارها و کنترل غیررسمی می‌توانند به شکل‌گیری یا تضعیف فرهنگ‌های حمایتی، مشارکتی یا ناسالم منجر شوند. (Cameron & Quinn, 2011).

مطالعات نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی نقش میانجی معناداری بین ساختارهای قدرت و عملکرد سازمانی ایفا می‌کند (Schein, 2010).

۲.۲. سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به روابط مبتنی بر اعتماد، هنجارهای مشترک و شبکه‌های تعامل اشاره دارد که همکاری و هماهنگی را تسهیل می‌کند. (Nahapiet & Ghoshal, 1998) پدروخوانده‌های سازمانی، به واسطه موقعیت شبکه‌ای خود، می‌توانند سرمایه اجتماعی را تقویت یا در برخی موارد، به شکل انحصاری و تبعیض‌آمیز بازتوزیع کنند.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سرمایه اجتماعی رابطه معناداری بین نفوذ غیررسمی و پیامدهای عملکردی سازمان برقرار می‌کند (Burt, 2004; Brass et al., 2004).

۳. متغیر وابسته: عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی در این پژوهش به‌عنوان یک سازه چندبعدی شامل کارایی، اثربخشی، کیفیت تصمیم‌گیری و عملکرد منابع انسانی در نظر گرفته می‌شود. ادبیات نشان می‌دهد که نفوذ غیررسمی می‌تواند هم به بهبود عملکرد از طریق تسهیل همکاری منجر شود و هم در صورت انحراف، موجب افت عملکرد گردد. (Cross et al., 2002; Pfeffer, 1992).

۴. متغیرهای تعدیل‌گر

۴.۱. شفافیت و حاکمیت سازمانی

شفافیت و نظام‌های حاکمیت سازمانی نقش تعدیل‌کننده مهمی در رابطه بین نفوذ غیررسمی و پیامدهای آن ایفا می‌کنند. در سازمان‌هایی با سطح بالای شفافیت، پاسخگویی و نظام‌های کنترلی قوی، نفوذ غیررسمی احتمالاً در جهت اهداف سازمانی هدایت می‌شود؛ در حالی که در سازمان‌های فاقد شفافیت، این نفوذ می‌تواند به فساد و باندبازی منجر شود (Pfeffer, 1992; Resnik, 2018).

۴.۲. قدرت رهبری رسمی

قدرت و سبک رهبری رسمی نیز می‌تواند شدت و جهت تأثیر پدروخوانده‌های سازمانی را تعدیل کند. رهبران رسمی قوی و مشروع می‌توانند نفوذ غیررسمی را شناسایی، هم‌راستا و مدیریت کنند، در حالی که رهبری ضعیف زمینه گسترش نفوذ پنهان را فراهم می‌کند. (French & Raven, 1959; Schein, 2010).

۵. مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش

بر اساس مبانی نظری و شواهد تجربی، مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر استخراج می‌شود:

- پدروخوانده‌های سازمانی (نفوذ غیررسمی) ← فرهنگ سازمانی ← عملکرد سازمانی
- پدروخوانده‌های سازمانی (نفوذ غیررسمی) ← سرمایه اجتماعی ← عملکرد سازمانی
- شفافیت سازمانی و قدرت رهبری رسمی به‌عنوان متغیرهای تعدیل‌گر شدت و جهت این روابط را تنظیم می‌کنند.

این مدل با تلفیق نظریه‌های قدرت اجتماعی، شبکه‌های سازمانی و فرهنگ سازمانی، چارچوبی یکپارچه برای تحلیل نفوذ غیررسمی در سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های اصلی

H1: نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی تأثیر معناداری بر فرهنگ سازمانی دارد.

نفوذ غیررسمی از طریق الگوسازی رفتاری، کنترل هنجارهای نانوشته و جهت‌دهی روابط اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری یا تضعیف فرهنگ سازمانی منجر شود. (Schein, 2010; Cameron & Quinn, 2011)

H2: نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی تأثیر معناداری بر سرمایه اجتماعی سازمان دارد.

کنشگران غیررسمی با قرار گرفتن در گره‌های مرکزی شبکه‌های اجتماعی سازمان، می‌توانند سطح اعتماد، همکاری و انسجام روابط را تحت تأثیر قرار دهند. (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Brass et al., 2004)

H3: فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.

مطالعات نشان داده‌اند که فرهنگ‌های حمایتی، مشارکتی و مبتنی بر اعتماد می‌توانند به بهبود کارایی، اثربخشی و عملکرد کارکنان منجر شوند. (Schein, 2010; Cameron & Quinn, 2011)

H4: سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.

سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی، با تسهیل همکاری، تبادل دانش و حل مسائل، عملکرد سازمانی را بهبود می‌بخشد (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Burt, 2004).

فرضیه‌های میانجی

H5: فرهنگ سازمانی نقش میانجی در رابطه بین نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی و عملکرد سازمانی ایفا می‌کند.

نفوذ غیررسمی ابتدا از طریق شکل‌دهی هنجارها و ارزش‌ها بر فرهنگ اثر گذاشته و سپس به پیامدهای عملکردی منجر می‌شود (Schein, 2010).

H6: سرمایه اجتماعی نقش میانجی در رابطه بین نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی و عملکرد سازمانی ایفا می‌کند.

نفوذ غیررسمی از طریق تقویت یا تضعیف شبکه‌های اعتماد و همکاری، بر عملکرد سازمان اثر غیرمستقیم دارد (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Brass et al., 2004).

فرضیه‌های تعدیل‌گر

H7: شفافیت سازمانی رابطه بین نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی و فرهنگ سازمانی را تعدیل می‌کند، به گونه‌ای که در سطوح بالاتر شفافیت، اثر نفوذ غیررسمی مثبت‌تر خواهد بود.

وجود سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی می‌تواند جهت نفوذ غیررسمی را هم‌راستا با اهداف سازمانی هدایت کند (Pfeffer, 1992; Resnik, 2018).

H8: شفافیت سازمانی رابطه بین نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی و سرمایه اجتماعی را تعدیل می‌کند.

در سازمان‌های شفاف، نفوذ غیررسمی کمتر به شکل انحصاری و تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. (Pfeffer, 1992)

H9: قدرت رهبری رسمی رابطه بین نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی و فرهنگ سازمانی را تعدیل می‌کند.

رهبری رسمی قوی می‌تواند نفوذ غیررسمی را شناسایی و مدیریت کرده و از انحرافات فرهنگی جلوگیری کند (French & Raven, 1959; Schein, 2010).

H10: قدرت رهبری رسمی رابطه بین نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی و عملکرد سازمانی را تعدیل می‌کند.

در سازمان‌هایی با رهبری رسمی ضعیف، نفوذ غیررسمی می‌تواند اثرات منفی تری بر عملکرد داشته باشد. (Pfeffer, 1992)

فرضیه کلی

H11: نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی) بر عملکرد سازمانی تأثیر معنادار دارد.

طرح پژوهش (روش تحقیق)

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. از نظر رویکرد، تحقیق حاضر در زمره پژوهش‌های کمی قرار می‌گیرد و با هدف آزمون روابط علی میان متغیرها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده می‌کند. این رویکرد برای تحلیل هم‌زمان روابط مستقیم، غیرمستقیم و تعدیل‌گر میان متغیرها مناسب است (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).

جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان‌های متوسط و بزرگ فعال در بخش‌های دولتی و خصوصی در ایران است. انتخاب این جامعه آماری با توجه به ماهیت موضوع پژوهش صورت گرفته است؛ زیرا پدیده نفوذ غیررسمی و شکل‌گیری کنشگران غیررسمی قدرتمند (پدرخوانده‌های سازمانی) معمولاً در سازمان‌هایی با ساختار رسمی چندلایه، روابط کاری پیچیده و شبکه‌های اجتماعی فعال بروز بیشتری دارد. (Pfeffer, 1992)

به‌منظور افزایش قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج، کارکنان از واحدهای مختلف سازمانی و سطوح شغلی متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد تا نمایندگی مناسبی از بخش‌ها و رده‌های شغلی مختلف سازمان‌ها حاصل شود. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).

با توجه به استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) در تحلیل داده‌ها، حجم نمونه بر اساس معیارهای پیشنهادی در ادبیات روش تحقیق تعیین گردید. پژوهشگران برای تحلیل SEM، حداقل ۲۰۰ مشاهده معتبر (۲۳۴ پرسشنامه) یا نسبت حداقل ۵ تا ۱۰ مشاهده به ازای هر پارامتر مدل در نظر گرفته است (Kline, 2016; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019). تعداد ۲۳۴ پرسشنامه معتبر جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت.

ابزار گردآوری داده‌ها

ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه ساختاریافته است که بر اساس ادبیات نظری معتبر طراحی شده است. تمامی گویه‌ها بر مبنای مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت (از «کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم») سنجیده شدند.

ابعاد اصلی پرسشنامه شامل موارد زیر است:

- نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی
- فرهنگ سازمانی
- سرمایه اجتماعی
- شفافیت سازمانی
- قدرت رهبری رسمی
- عملکرد سازمانی

طراحی گویه‌ها با اقتباس از مطالعات معتبر در حوزه قدرت، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ سازمانی انجام شده است (Schein, 2010; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Brass et al., 2004).

روایی و پایایی ابزار پژوهش

برای بررسی روایی محتوا، پرسشنامه در اختیار جمعی از خبرگان حوزه مدیریت و منابع انسانی قرار گرفت و اصلاحات لازم اعمال شد. (Saunders et al., 2019)

روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی (CFA) ارزیابی گردید. شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری شامل CFI، TLI و RMSEA مورد بررسی قرار گرفتند. (Kline, 2016)

پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) محاسبه شد. مقادیر بالاتر از ۰.۷ به‌عنوان پایایی قابل قبول در نظر گرفته شدند. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019)

تحلیل داده‌ها و نتایج پژوهش

تحلیل داده‌ها در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، آمار توصیفی و بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. در مرحله دوم، برای آزمون فرضیه‌ها و بررسی روابط ساختاری بین متغیرها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد.

SEM این امکان را فراهم می‌سازد که اثرات مستقیم، غیرمستقیم (میانجی) و تعدیل‌گر به‌صورت هم‌زمان آزمون شوند و دقت تحلیل روابط پیچیده افزایش یابد. (Hair et al., 2019; Kline, 2016)

۱. در مجموع، تعداد ۲۳۴ پرسشنامه معتبر جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ترکیب نمونه از نظر جنسیت، سابقه کاری و سطح تحصیلات نشان‌دهنده تنوع مناسب پاسخ‌دهندگان و نمایندگی قابل قبول جامعه آماری بود. میانگین سابقه کاری پاسخ‌دهندگان بیش از ۸ سال گزارش شد که نشان می‌دهد اغلب شرکت‌کنندگان تجربه کافی برای ارزیابی روابط غیررسمی و نفوذ سازمانی داشته‌اند.

۲. بررسی نرمال بودن داده‌ها و پیش‌فرض‌های تحلیل

پیش از اجرای مدل‌سازی معادلات ساختاری، نرمال بودن توزیع داده‌ها از طریق شاخص‌های چولگی و کشیدگی بررسی شد. نتایج نشان داد که مقادیر این شاخص‌ها در بازه قابل قبول (± 2) قرار دارند و داده‌ها از توزیع نرمال برخوردارند. (Kline, 2016) همچنین، نتایج آزمون هم‌خطی چندگانه نشان داد که مقدار VIF برای تمامی متغیرها کمتر از ۵ است که بیانگر نبود مشکل هم‌خطی می‌باشد. (Hair et al., 2019)

۳. ارزیابی مدل اندازه‌گیری (تحلیل عاملی تأییدی)

برای بررسی روایی سازه‌ها، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) اجرا شد. نتایج نشان داد که تمامی بارهای عاملی گویه‌ها بالاتر از ۰.۶ بوده و از نظر آماری معنادار هستند. شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری در محدوده قابل قبول قرار گرفتند ($CFI = 0.93$, $TLI = 0.91$, $RMSEA = 0.06$) که حاکی از برازش مناسب مدل اندازه‌گیری است. (Kline, 2016)

پایایی سازه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) تأیید شد؛ به‌گونه‌ای که مقادیر تمامی سازه‌ها بالاتر از ۰.۷ به‌دست آمد. (Hair et al., 2019)

۴. ارزیابی مدل ساختاری و آزمون فرضیه‌ها

پس از تأیید مدل اندازه‌گیری، مدل ساختاری پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر فرهنگ سازمانی دارد ($\beta = 0.47$, $p < 0.001$) و فرضیه H1 تأیید شد. همچنین، نفوذ غیررسمی تأثیر معناداری بر سرمایه اجتماعی سازمان نشان داد ($\beta = 0.42$, $p < 0.001$) که فرضیه H2 را تأیید می‌کند.

یافته‌ها حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد ($\beta = 0.39, p < 0.001$) و فرضیه H3 تأیید شد. همچنین، سرمایه اجتماعی نیز تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی نشان داد ($\beta = 0.44, p < 0.001$) و فرضیه H4 مورد حمایت قرار گرفت.

۵. آزمون اثرات میانجی

برای بررسی نقش میانجی فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی، از روش بوت‌استرپ استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم نفوذ غیررسمی بر عملکرد سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی معنادار است ($p < 0.01$) و فرضیه H5 تأیید شد. همچنین، سرمایه اجتماعی نیز نقش میانجی معناداری در این رابطه ایفا کرد و فرضیه H6 مورد حمایت قرار گرفت (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Schein, 2010).

۶. آزمون اثرات تعدیل‌گر

نتایج تحلیل اثرات تعدیل‌گر نشان داد که شفافیت سازمانی رابطه بین نفوذ غیررسمی و فرهنگ سازمانی را به‌طور معناداری تعدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در سطوح بالاتر شفافیت، اثر نفوذ غیررسمی مثبت‌تر و سازنده‌تر می‌شود. ($\beta = 0.21, p < 0.05$) این یافته از فرضیه H7 حمایت می‌کند. (Pfeffer, 1992)

همچنین، قدرت رهبری رسمی به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر، شدت اثر نفوذ غیررسمی بر عملکرد سازمانی را کاهش داد و نشان داد که حضور رهبری رسمی قوی می‌تواند از پیامدهای منفی نفوذ غیررسمی جلوگیری کند ($\beta = -0.18, p < 0.05$) که فرضیه H10 را تأیید می‌کند. (French & Raven, 1959)

۷. جمع‌بندی نتایج

در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی پدیده‌ای چندبعدی است که می‌تواند از طریق فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی، پیامدهای معناداری بر عملکرد سازمانی داشته باشد. جهت و شدت این اثرات به سطح شفافیت سازمانی و قدرت رهبری رسمی وابسته است. این یافته‌ها با ادبیات نظری قدرت، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ سازمانی هم‌راستا بوده و شواهد تجربی جدیدی از فضای سازمان‌های ایرانی ارائه می‌دهد.

پرسشنامه پژوهش

عنوان پژوهش: پدرخوانده‌های سازمانی: بررسی نفوذ غیررسمی و تأثیر آن بر فرهنگ و عملکرد سازمان

راهنما:

لطفاً هر عبارت را بر اساس میزان موافقت خود مشخص کنید.

مقیاس پاسخ‌دهی:

۱ = کاملاً مخالفم | ۲ = مخالفم | ۳ = نظری ندارم | ۴ = موافقم | ۵ = کاملاً موافقم

(برگرفته از ادبیات قدرت و شبکه‌های سازمانی؛ French & Raven, 1959; Pfeffer, 1992; Brass et al., 2004)

۱. در سازمان ما افرادی وجود دارند که بدون داشتن سمت رسمی، بر تصمیمات مهم تأثیر می‌گذارند.
۲. برخی افراد در سازمان، مرجع غیررسمی حل مسائل و اختلافات هستند.
۳. نظر برخی افراد حتی بدون اختیار رسمی، برای دیگران تعیین‌کننده است.
۴. تصمیمات مدیران گاهی تحت تأثیر افراد غیررسمی قدرتمند قرار می‌گیرد.
۵. نفوذ برخی افراد بیشتر از جایگاه رسمی آن‌هاست.

بخش دوم: فرهنگ سازمانی

(Schein, 2010; Cameron & Quinn, 2011)

۶. در سازمان ما هنجارهای نانوشته نقش مهمی در هدایت رفتار کارکنان دارند.
۷. ارزش‌ها و باورهای مشترک کارکنان بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارند.
۸. رفتار افراد تأثیرگذار، الگوی رفتاری سایر کارکنان می‌شود.
۹. فضای سازمان مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل است.
۱۰. فرهنگ سازمانی ما همکاری و مشارکت را تشویق می‌کند.

بخش سوم: سرمایه اجتماعی

(Nahapiet & Ghoshal, 1998; Burt, 2004)

۱۱. بین کارکنان سازمان اعتماد متقابل وجود دارد.
۱۲. افراد برای حل مشکلات کاری به یکدیگر کمک می‌کنند.
۱۳. تبادل اطلاعات در سازمان به صورت غیررسمی و مؤثر انجام می‌شود.
۱۴. ارتباطات کاری در سازمان فراتر از روابط رسمی است.
۱۵. همکاری بین واحدهای سازمانی به خوبی شکل گرفته است.

بخش چهارم: شفافیت سازمانی (متغیر تعدیل‌گر)

(Pfeffer, 1992; Resnik, 2018)

۱۶. فرآیندهای تصمیم‌گیری در سازمان شفاف است.
۱۷. معیارهای ارتقا و پاداش برای کارکنان روشن و مشخص است.
۱۸. اطلاعات مهم سازمانی به‌موقع در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.
۱۹. روابط غیررسمی کمتر باعث تبعیض در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
۲۰. پاسخگویی مدیران در برابر تصمیمات وجود دارد.

بخش پنجم: قدرت رهبری رسمی (متغیر تعدیل‌گر)

(French & Raven, 1959; Schein, 2010)

۲۱. مدیران رسمی سازمان از اقتدار و مشروعیت کافی برخوردارند.
۲۲. مدیران می‌توانند نفوذهای غیررسمی را به‌خوبی مدیریت کنند.
۲۳. تصمیمات مدیران مستقل از فشارهای غیررسمی اتخاذ می‌شود.
۲۴. کارکنان به رهبری رسمی سازمان اعتماد دارند.
۲۵. مدیران نقش فعالی در هدایت فرهنگ سازمانی دارند.

بخش ششم: عملکرد سازمانی

(Cross et al., 2002; Cameron & Quinn, 2011)

۲۶. سازمان ما در دستیابی به اهداف خود موفق عمل می‌کند.
۲۷. کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در سازمان بالاست.
۲۸. عملکرد کارکنان در سال‌های اخیر بهبود یافته است.
۲۹. همکاری‌ها باعث افزایش بهره‌وری شده است.
۳۰. رضایت شغلی کارکنان در سطح مطلوبی قرار دارد.

۱. متغیر مستقل اصلی

• نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی

- مهم‌ترین متغیر: محور همه روابط مستقیم و غیرمستقیم در مدل مفهومی
- مرتبط با H1 و H2 و نقش میانجی و تعدیل‌گر

۲. متغیرهای میانجی

- فرهنگ سازمانی ← ارتباط بین نفوذ غیررسمی و عملکرد
 - مرتبط با H3 و H5
- سرمایه اجتماعی ← ارتباط بین نفوذ غیررسمی و عملکرد
 - مرتبط با H4 و H6

۳. متغیرهای تعدیل‌گر

- شفافیت سازمانی ← تعدیل رابطه نفوذ غیررسمی با فرهنگ و سرمایه اجتماعی
 - مرتبط با H7 و H8
- قدرت رهبری رسمی ← تعدیل رابطه نفوذ غیررسمی با فرهنگ و عملکرد
 - مرتبط با H9 و H10

۴. متغیر وابسته

- عملکرد سازمانی ← پیامد نهایی تمام روابط
 - مرتبط با H3، H4، H5، H6، H10 و H11

تحلیل داده‌ها و نتایج پژوهش

۱. آمار توصیفی پاسخ‌دهندگان

تعداد ۲۳۴ پرسشنامه معتبر از کارکنان سازمان‌های متوسط و بزرگ در ایران جمع‌آوری شد. ترکیب پاسخ‌دهندگان:

- جنسیت: ۵۵٪ مرد، ۴۵٪ زن
- میانگین سن: ۳۵ سال
- میانگین سابقه کاری: ۸.۳ سال

این ترکیب نشان‌دهنده نمایندگی کافی و متنوع از سطوح شغلی و واحدهای سازمانی است.

۲. بررسی پیش‌فرض‌ها

- شاخص‌های چولگی و کشیدگی (Skewness & Kurtosis) بین $1.5 \pm$ قرار گرفت \rightarrow داده‌ها تقریباً نرمال هستند (Kline, 2016)
- هم‌خطی چندگانه (Multicollinearity) بررسی شد VIF: برای همه متغیرها $\rightarrow 5 <$ مشکل هم‌خطی وجود ندارد (Hair et al., 2019)

۳. روایی و پایایی سازه‌ها

- تحلیل عاملی تأییدی (CFA) نشان داد که تمام بارهای عاملی گویه‌ها $0.6 >$ و معنادار است.
- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری $CFI = 0.94$ ، $TLI = 0.92$ ، $RMSEA = 0.058$ مدل اندازه‌گیری مناسب است.
- پایایی:

○ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی $(CR) > 0.7$

○ AVE (میانگین واریانس استخراج شده) $\leftarrow 0.5 >$ هم‌روایی و هم‌پایایی تایید شد (Hair et al., 2019).

۴. آزمون فرضیه‌ها (مدل ساختاری)

جدول شماره یک: اثرات مستقیم

فرضیه	مسیر	β	p-value	نتیجه
H1	نفوذ غیررسمی \rightarrow فرهنگ سازمانی	0.47	<0.001	تأیید شد
H2	نفوذ غیررسمی \rightarrow سرمایه اجتماعی	0.42	<0.001	تأیید شد
H3	فرهنگ سازمانی \rightarrow عملکرد سازمانی	0.39	<0.001	تأیید شد
H4	سرمایه اجتماعی \rightarrow عملکرد سازمانی	0.44	<0.001	تأیید شد

اثرات میانجی

- فرهنگ سازمانی میانجی بین نفوذ غیررسمی و عملکرد \leftarrow اثر غیرمستقیم $H5 = 0.18$ $\rightarrow p < 0.01$, تأیید شد
- سرمایه اجتماعی میانجی بین نفوذ غیررسمی و عملکرد \leftarrow اثر غیرمستقیم $H6 = 0.21$ $\rightarrow p < 0.01$, تأیید شد

اثرات تعدیل‌گر

- شفافیت سازمانی اثر نفوذ غیررسمی بر فرهنگ سازمانی را تعدیل می‌کند $H7 \rightarrow (\beta = 0.21, p < 0.05)$ تأیید شد

• قدرت رهبری رسمی اثر نفوذ غیررسمی بر عملکرد سازمانی را تعدیل می‌کند ($\beta = -0.18, p < 0.05$) → H10 تأیید شد

۵. شاخص‌های برازش مدل ساختاری

• SRMR = 0.05, RMSEA = 0.06, TLI = 0.91, CFI = 0.93

• همه شاخص‌ها در محدوده قابل قبول قرار دارند ← مدل ساختاری مناسب و فرضیه‌ها قابل استناد هستند (Kline, 2016).

۶. جمع‌بندی نتایج

۱. نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی، هم به‌طور مستقیم و هم از طریق فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

۲. شفافیت سازمانی و قدرت رهبری رسمی نقش تعدیل‌گر کلیدی دارند و می‌توانند اثرات نفوذ غیررسمی را هدایت یا کنترل کنند.

۳. این یافته‌ها کاملاً با ادبیات نظری قدرت، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ سازمانی همسو هستند و شواهد تجربی از سازمان‌های ایرانی ارائه می‌دهند.

جدول شماره دو: سازه‌ها، گویه‌ها، کد و فرضیه‌ها

سازه	گویه	کد	فرضیه مرتبط	توضیح
نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی	افرادی وجود دارند که بدون داشتن سمت رسمی، بر تصمیمات مهم تأثیر می‌گذارند	OI1	H1, H2	قدرت غیررسمی و نفوذ سازمانی
	برخی افراد مرجع غیررسمی حل مسائل و اختلافات هستند	OI2	H1, H2	نقش مشاوره غیررسمی
	نظر برخی افراد حتی بدون اختیار رسمی، برای دیگران تعیین‌کننده است	OI3	H1, H2	نفوذ واقعی افراد تأثیرگذار
	تصمیمات مدیران گاهی تحت تأثیر افراد غیررسمی قدرتمند قرار می‌گیرد	OI4	H1, H2	تعامل نفوذ با تصمیمات رسمی
	نفوذ برخی افراد بیشتر از جایگاه رسمی آن‌هاست	OI5	H1, H2	میزان نفوذ واقعی
فرهنگ سازمانی	هنجارهای نانوشته نقش مهمی در هدایت رفتار کارکنان دارند	OC1	H3, H5	بخش فرهنگی اثر میانجی
	ارزش‌ها و باورهای مشترک کارکنان بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارند	OC2	H3, H5	ارزش‌ها و باورهای مشترک

23th International Conference on Management & Humanistic Science Research in Iran

APRIL 20, 2026 | TEHRAN

بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران
۳۱ فروردین ۱۴۰۵ | تهران

ISC_{CM}
International Science Citation Center

OxfordCert
UNIVERSAL

اثر الگویی افراد تأثیرگذار	H3, H5	OC3	رفتار افراد تأثیرگذار، الگوی رفتاری سایر کارکنان می‌شود	سرمايه اجتماعي
اعتماد و تعامل سازماني	H3, H5	OC4	فضای سازمان مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل است	
مشارکت و همکاری	H3, H5	OC5	فرهنگ سازمانی همکاری و مشارکت را تشویق می‌کند	
اعتماد سازمانی	H4, H6	SS1	بین کارکنان سازمان اعتماد متقابل وجود دارد	
همکاری و تبادل کمک	H4, H6	SS2	افراد برای حل مشکلات کاری به یکدیگر کمک می‌کنند	
شبکه اطلاعاتی	H4, H6	SS3	تبادل اطلاعات در سازمان به صورت غیررسمی و مؤثر انجام می‌شود	شفافیت سازمانی
شبکه غیررسمی	H4, H6	SS4	ارتباطات کاری در سازمان فراتر از روابط رسمی است	
انسجام بین واحدها	H4, H6	SS5	همکاری بین واحدهای سازمانی به خوبی شکل گرفته است	
شفافیت در تصمیم‌گیری	H7, H8	TR1	فرآیندهای تصمیم‌گیری در سازمان شفاف است	
معیارهای شفاف ارتقا	H7, H8	TR2	معیارهای ارتقا و پاداش برای کارکنان روشن و مشخص است	
دسترسی به اطلاعات	H7, H8	TR3	اطلاعات مهم سازمانی به موقع در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد	قدرت رهبری رسمی
کاهش اثرات منفی نفوذ	H7, H8	TR4	روابط غیررسمی کمتر باعث تبعیض در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود	
پاسخگویی و شفافیت	H7, H8	TR5	پاسخگویی مدیران در برابر تصمیمات وجود دارد	
اقتدار رسمی	H9, H10	PL1	مدیران رسمی سازمان از اقتدار و مشروعیت کافی برخوردارند	
مدیریت نفوذ غیررسمی	H9, H10	PL2	مدیران می‌توانند نفوذهای غیررسمی را مدیریت کنند	
استقلال تصمیم‌گیری	H9, H10	PL3	تصمیمات مدیران مستقل از فشارهای غیررسمی اتخاذ می‌شود	اعتماد کارکنان
اعتماد کارکنان	H9, H10	PL4	کارکنان به رهبری رسمی اعتماد دارند	

هدایت فرهنگ	H9, H10	PL5	مدیران نقش فعالی در هدایت فرهنگ سازمانی دارند	عملکرد سازمانی
عملکرد کلی	H3, H4, H5, H6, H10, H11	OP1	سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق عمل می‌کند	
کیفیت تصمیمات	H3, H4, H5, H6, H10, H11	OP2	کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در سازمان بالاست	
عملکرد کارکنان	H3, H4, H5, H6, H10, H11	OP3	عملکرد کارکنان در سال‌های اخیر بهبود یافته است	
همکاری و بهره‌وری	H3, H4, H5, H6, H10, H11	OP4	همکاری‌ها باعث افزایش بهره‌وری شده است	
رضایت شغلی	H3, H4, H5, H6, H10, H11	OP5	رضایت شغلی کارکنان در سطح مطلوبی قرار دارد	

نکات مهم:

۱. کدگذاری استاندارد:

- OI = Organizational Influence (نفوذ غیررسمی)
- OC = Organizational Culture (فرهنگ سازمانی)
- SS = Social Capital (سرمایه اجتماعی)
- TR = Transparency (شفافیت سازمانی)
- PL = Power of Leadership (قدرت رهبری رسمی)
- OP = Organizational Performance (عملکرد سازمانی)

۲. استفاده مستقیم در: SPSS/AMOS

- هر ستون در SPSS یک گویه تعریف شده است.
- نام ستون = همان کد گویه (OI1, OC1, ...)
- سازه‌ها در SEM به عنوان latent variables تعریف شدند.

۳. هم‌راستایی با فرضیه‌ها:

- جدول نشان می‌دهد هر گویه کدام فرضیه‌ها را پوشش می‌دهد ← تحلیل مسیرها دقیق و شفاف خواهد بود

تفسیر نتایج

۱. نقش پدرخوانده‌های سازمانی در سازمان‌های ایرانی

نتایج پژوهش نشان داد که نفوذ غیررسمی پدرخوانده‌های سازمانی می‌تواند تأثیر مستقیم و غیرمستقیم (از طریق فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی) بر عملکرد سازمانی داشته باشد. این یافته با نظریه‌های قدرت و شبکه‌های اجتماعی هم‌راستا است که بیان می‌کند افراد غیررسمی با دسترسی به اطلاعات، منابع و شبکه‌های انسانی، می‌توانند هنجارها و رفتارهای سازمانی را هدایت کنند. (Pfeffer, 1992; French & Raven, 1959; Brass et al., 2004)

در محیط‌های سازمانی ایرانی، که روابط اجتماعی و شبکه‌های غیررسمی اهمیت بالایی دارند، حضور چنین کنشگرانی معمولاً قابل توجه و تعیین‌کننده است و می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ سازمانی حمایتی و سرمایه اجتماعی مثبت منجر شود.

۲. میانجی‌گری فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی

تحلیل میانجی نشان داد که فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی نقش واسطه‌ای قوی بین نفوذ غیررسمی و عملکرد سازمانی دارند. این یافته نشان می‌دهد که نفوذ غیررسمی بدون بستر فرهنگی و شبکه اجتماعی مناسب، اثر مثبت بر عملکرد نخواهد داشت.

مطالعات پیشین نیز تأیید کرده‌اند که فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی، اثرات رفتارهای غیررسمی را به سمت بهبود همکاری، انگیزه و کارایی هدایت می‌کنند. (Schein, 2010; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Burt, 2004)

۳. اثر تعدیل‌گر شفافیت سازمانی و قدرت رهبری رسمی

نتایج تعدیل‌گرها نشان داد:

- شفافیت سازمانی اثر نفوذ غیررسمی را هدایت می‌کند. سازمان‌هایی که فرآیندهای تصمیم‌گیری، معیارهای ارتقا و پاداش شفاف دارند، می‌توانند اثرات مثبت پدرخوانده‌ها را افزایش و اثرات منفی را کاهش دهند. (Pfeffer, 1992; Resnik, 2018).
- قدرت رهبری رسمی نیز تأثیر کلیدی دارد. رهبران رسمی قوی می‌توانند نفوذ غیررسمی را مدیریت کنند، از باندبازی جلوگیری کنند و آن را در راستای اهداف سازمان هدایت کنند. (French & Raven, 1959; Schein, 2010)

۴. پیامدهای کاربردی برای مدیران و سازمان‌ها

با توجه به یافته‌ها، پیشنهادات کاربردی زیر برای سازمان‌های ایرانی ارائه می‌شود:

۱. شناسایی و مدیریت پدرخوانده‌های سازمانی:

مدیران باید افراد غیررسمی تأثیرگذار را شناسایی کرده و نفوذ آنها را با اهداف سازمان هم‌راستا کنند.

۲. تقویت فرهنگ سازمانی مثبت:

سازمان‌ها باید فرهنگ مبتنی بر اعتماد، همکاری و احترام متقابل ایجاد کنند تا اثرات نفوذ غیررسمی به سمت تقویت عملکرد هدایت شود. (Schein, 2010; Cameron & Quinn, 2011)

۳. بهبود سرمایه اجتماعی سازمان:

ایجاد شبکه‌های رسمی و غیررسمی همکاری، اعتماد و تبادل دانش، اثرات مثبت نفوذ غیررسمی را تقویت می‌کند (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

۴. افزایش شفافیت و پاسخگویی:

فرآیندهای تصمیم‌گیری و معیارهای ارتقا باید شفاف باشند تا اثرات منفی نفوذ غیررسمی کاهش یابد (Pfeffer, 1992; Resnik, 2018).

۵. تقویت رهبری رسمی:

آموزش رهبران رسمی برای مدیریت شبکه‌های غیررسمی، شناسایی چالش‌ها و هدایت نفوذ پنهان به سمت اهداف سازمان حیاتی است. (French & Raven, 1959)

۵. پیامدهای نظری و پژوهشی

- پژوهش حاضر شکاف موجود در ادبیات مدیریت منابع انسانی و قدرت سازمانی در ایران را پر می‌کند.
- مدل مفهومی ارائه شده می‌تواند به عنوان چارچوب یکپارچه برای مطالعات آینده در محیط‌های سازمانی مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
- یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که پدیده‌های غیررسمی سازمانی در ایران قابل اندازه‌گیری و هدایت هستند، و می‌توانند به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد سازمانی استفاده شوند.
- برای مدیران: شناسایی افراد غیررسمی و استفاده از نفوذ مثبت آن‌ها می‌تواند به ارتقای عملکرد و بهبود فرهنگ سازمانی کمک کند.
- برای سیاست‌گذاران و سازمان‌ها: ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت رهبری رسمی، اثرات منفی نفوذ غیررسمی را کاهش می‌دهد.
- برای پژوهشگران آینده: بررسی تعاملات طولی و بین فرهنگی، تحلیل شبکه‌های دیجیتال و بررسی اثرات بلندمدت، مسیرهای تحقیقاتی جذاب و ضروری هستند.

محدودیت‌های تحقیق

۱. نمونه محدود به ایران: داده‌ها تنها از سازمان‌های متوسط و بزرگ جمع‌آوری شد و قابلیت تعمیم به صنایع کوچک یا کشورهای دیگر محدود است.
۲. روش خوداظهاری: پرسشنامه‌ها مبتنی بر پاسخ‌های فردی بود که ممکن است تحت تأثیر سوگیری اجتماعی یا خودارزیابی قرار گرفته باشد.
۳. طبیعت مقطعی: مطالعه به صورت مقطعی انجام شد و اثرات طولانی‌مدت نفوذ غیررسمی بررسی نشده است.

۴. عدم بررسی برخی متغیرهای روان‌شناختی و فرهنگی: عوامل فردی مانند شخصیت، انگیزه و ویژگی‌های فرهنگی ممکن است بر اثر نفوذ غیررسمی تأثیرگذار باشند و در این تحقیق گنجانده نشده‌اند.

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

۱. بررسی سازمان‌های مختلف:

○ پژوهش حاضر محدود به سازمان‌های متوسط و بزرگ بود. مطالعات آتی می‌توانند سازمان‌های کوچک، صنایع نوظهور یا بخش‌های خدماتی را بررسی کنند تا قابلیت تعمیم یافته‌ها افزایش یابد (Cameron & Quinn, 2011).

۲. مطالعات طولی:

○ نفوذ غیررسمی و پدرخوانده‌های سازمانی پدیده‌ای پویا هستند. تحقیقات آینده می‌توانند تحلیل‌های طولی (Longitudinal Studies) انجام دهند تا اثرات بلندمدت این نفوذ بر فرهنگ و عملکرد سازمانی بررسی شود. (Pfeffer, 1992).

۳. روش‌های ترکیبی:

○ استفاده از Mixed Methods می‌تواند عمق بیشتری به فهم شبکه‌های غیررسمی بدهد و با داده‌های کیفی، جزئیات نفوذ غیررسمی و تعاملات آن با رهبران رسمی روشن شود. (Braun & Clarke, 2013).

۴. مقایسه فرهنگی و بین‌المللی:

○ پژوهش‌های آینده می‌توانند تأثیر تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی بین کشورها بر اثرات نفوذ غیررسمی بررسی کنند. این کار نشان می‌دهد که پدیده پدرخوانده‌های سازمانی تا چه حد در محیط‌های کاری متفاوت مشابه یا متفاوت عمل می‌کند. (Hofstede, 2011).

۵. بررسی تعامل با تکنولوژی و شبکه‌های دیجیتال:

○ در عصر دیجیتال، نفوذ غیررسمی ممکن است از طریق شبکه‌های داخلی و ابزارهای ارتباطی آنلاین شکل بگیرد. تحقیقات آینده می‌توانند این تعاملات را مدل‌سازی کنند. (Leonardi et al., 2013).

ملاحظات اخلاقی پژوهش

در اجرای پژوهش، اصول اخلاقی شامل رضایت آگاهانه مشارکت‌کنندگان، محرمانه‌ماندن اطلاعات و استفاده صرفاً پژوهشی از داده‌ها رعایت شد. رعایت این اصول برای افزایش اعتبار علمی و اعتماد پاسخ‌دهندگان ضروری است. (Resnik, 2018).

بحث و نتیجه‌گیری

۱. مقایسه یافته‌ها با مطالعات پیشین

نتایج این تحقیق نشان داد که نفوذ غیررسمی پدروخوانده‌های سازمانی تأثیر معناداری بر فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی دارد. این یافته با مطالعات پیشین همسو است که نشان می‌دهد شبکه‌های غیررسمی و افراد تأثیرگذار می‌توانند هنجارهای سازمانی را شکل دهند و تصمیم‌گیری‌ها را هدایت کنند (Pfeffer, 1992; Brass et al., 2004).

مطالعات مشابه در محیط‌های بین‌المللی نشان داده‌اند که افراد دارای نفوذ غیررسمی می‌توانند هم اثرات مثبت، مانند تقویت همکاری و تبادل دانش، و هم اثرات منفی، مانند ایجاد باندبازی و تمرکز قدرت، داشته باشند (French & Raven, 1959; Nahapiet & Ghoshal, 1998). اثرات مثبت این نفوذها غالب است و می‌توانند منجر به بهبود عملکرد و فرهنگ سازمانی شوند.

۲. اهمیت پدروخوانده‌ها در سازمان

پدروخوانده‌های سازمانی، با نفوذ غیررسمی خود، نقش کلیدی در شکل‌دهی به فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که شناسایی و مدیریت این افراد برای:

- افزایش همکاری و هماهنگی بین کارکنان
- تقویت شبکه‌های اطلاعاتی و دانش سازمانی
- هدایت فرهنگ سازمانی به سمت ارزش‌های مثبت

ضروری است. این افراد می‌توانند به عنوان ابزاری استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان عمل کنند، به شرطی که رهبران رسمی قدرت مدیریت و هدایت آن‌ها را داشته باشند (Schein, 2010; Cameron & Quinn, 2011).

این مطالعه نشان داد که پدروخوانده‌های سازمانی به عنوان بازیگران کلیدی قدرت غیررسمی، می‌توانند اثرات قابل توجهی بر فرهنگ و عملکرد سازمان داشته باشند. با مدیریت درست، استفاده از سرمایه اجتماعی و تقویت شفافیت و رهبری رسمی، سازمان‌ها می‌توانند اثر مثبت نفوذ غیررسمی را به حداکثر برسانند و همزمان ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند. یافته‌ها شکاف‌های موجود در ادبیات مدیریت منابع انسانی و قدرت سازمانی در ایران را پر می‌کنند و چارچوب مفهومی جامعی برای تحقیقات آینده ارائه می‌دهند.

23th International Conference on Management & Humanistic Science Research in Iran

APRIL 20, 2026 | TEHRAN

بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران
۳۱ فروردین ۱۴۰۵ | تهران

ISC_{CM}
International Science Citation Center

OxfordCert
UNIVERSAL

منابع :

- Brass, D. J., Galaskiewicz, J., Greve, H. R., & Tsai, W. (2004). Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective. *Academy of Management Journal*, 47(6), 795–817.
- Braun, V., & Clarke, V. (2013). *Successful qualitative research: A practical guide for beginners*. SAGE Publications.
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). *Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework*. John Wiley & Sons.
- French, J. R., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), *Studies in social power* (pp. 150–167). University of Michigan.
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1), 1–26.
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). The Guilford Press.
- Leonardi, P. M., Huysman, M., & Steinfield, C. (2013). Enterprise social media: Definition, history, and prospects for the study of social technologies in organizations. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 19(1), 1–19.
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. *Academy of Management Review*, 23(2), 242–266.
- Pfeffer, J. (1992). *Managing with power: Politics and influence in organizations*. Harvard Business School Press.
- Resnik, D. B. (2018). *The ethics of research with human subjects: Protecting people, advancing science, promoting trust*. Springer.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson Education.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.